

**ИСПОЛНЕНИЕ ХАРАКТЕРОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ЛИЦ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКТЕРА**

(На примере спектакля одного актёра “Великий Темура” в формате 3D)

Государственный институт искусство и культуры Узбекистана и.о доцент независимый
исследователь

Рахимджон Раимкулович Дусанов.

АННОТАЦИЯ

Данная статья о том, как в нравственное развитие личности актёра играет исторические спектакли. В спектакле одного актёра с названием “Великий Тимур” раскрывается темы как, воспитание духовной личности, о месте её в обществе. Роль великого Темура требует от актёра высоконравственных качеств, таких как: возвышенный ум, разум и своеобразное мышление. Особенно эти качества проявляются в театре одного актёра.

Ключевые слова: Обучение, воспитание, личность, искусство, актёр, ум, мышление, культура, нравственное наследие, духовность, разум, духовная зрелость.

**PERFORMANCE OF CHARACTERS OF HISTORICAL PERSONS ON STAGE
(BASED ON THE EXAMPLE OF ONE ACTOR OF THE PLAY “THE GREAT TIMUR”
IN 3D FORMAT)**

Rakhimjon Raimkulovich Dusanov

Acting Associate Professor
of the Uzbekistan State
Institute art and culture of,
scientific candidat

Annatation

This article is about how historical performances are played in the moral development of an actor’s personality. In mono performance with the name “Great Temur”, there are revealed such topics as the education of a spiritual person about her place in society. The role of the great Temur requires the actor to have high moral qualities, such as: exalted mind, intelligence and peculiar thinking. Especially these qualities are manifested in the theater of one actor.

Key words: education, personality, art, intellect, culture, actor, spiritual heritage, spirituality, thinking, spiritual maturity.

Достоин похвалы труд наших предков, неустанно трудившихся во имя развития Родины, развития культуры и искусства, науки миру на узбекской земле. Углубленное изучение культурного наследия, оставленного нашими великими предками. Приближение ее к народу пробудит чувство национальной гордости и национальной гордости у молодых людей, стремящихся восстановить нашу духовность. Все добрые дела, которые служат пониманию великого наследия наших предков, служат совершенствованию формирования патриотических чувств в человеке. Мужество наших учёных-патриотов, проводивших

исследования теоретических основ отрасли, заслуживает уважения, морально-воспитательной ценности и, конечно же, благодарности. В нашем народе есть мудрость, что воспитание человека начинается еще в утробе матери. Это, безусловно, правда. Он обязательно будет проходить обучение у учителей, пока не повзрослеет как личность. Сегодня внимание уделяется изучению истории, жизни великих ученых, их пути и богатого духовного наследия. Мы считаем, что в обществе существует особая потребность оглянуться на нашу богатую историю.

Каждый человек стремится реализовать свою личность в обществе, обрести духовные силы, сделать смелый шаг навстречу будущему. Такую высокую духовную и духовную пищу мы можем получить главным образом из исторической литературы, исторических фильмов и исторических спектаклей. Такие пьесы строятся на основе великих идей, большей частью свободных от бытовых проблем. Более того, в самой основе исторических спектаклей лежит цель призывать каждого человека мобилизовать свой дух на великие дела. В то же время оно выступает силой, которая вдохновляет человека, заставляет его сделать уверенный и надежный шаг в будущее, начинает двигаться вперед к великим целям. Исторические спектакли заставляют человека начать жить великими идеями. Любой спектакль мы ставим, прежде всего, думая о публике. Мы разработаем сцены, диалоги, локации и другие аспекты его подачи. Основная цель – традиционное питание зрителя, помощь ему в достижении духовной зрелости. Многие исследователи и учёные высказали своё мнение по этому поводу в своих исследованиях и научных статьях. Мы стремились поразмышлять о личном образовании исторических пьес. Исторические пьесы, наряду с воспитанием слушателя и зрителя, важны и для его духовной зрелости.

Для постановки классических произведений мы обычно полагаемся на опытных режиссеров и актеров. Потому что оно проявляется в поведении каждого актера на сцене, его недостатках в процессе игры, в общении с партнером по сцене, в батальных сценах или в его бытовой деятельности, характерной для исторических периодов. Режиссер исправляет соответствующие тому периоду дефекты в движениях актеров.

Прежде всего посмотрим на духовную зрелость создателей этих пьес. Мы часто виним режиссеров за уровень спектакля или его недостатки и достижения. Если этот спектакль ставит театр одного актера, то этот жанр требует адаптации к своим особенностям. При постановке одноактных театральных постановок, прежде всего, от режиссера, но и от актера требуется человек высокой духовности, воплощающий в себе черты ученого, обладающий широким мировоззрением, зрелый в своей профессии и является квалифицированным мастером своего дела. Если игра актера основана на национальном классическом произведении, помимо этого, не менее важными становятся духовная зрелость режиссера и актера, национальная гордость и гордость в их сердце. Основная задача – чтобы один актер взял на себя ответственность за судьбу всего спектакля, не пренебрегая ни одним указанием режиссера. На актера возлагается задача человека, воплощающего идею всего спектакля, умеющего ждать ее во время спектакля и способного довести идею до высшей цели. Кроме того, актер должен хорошо чувствовать не только психофизическое состояние персонажа, но и характер социальной среды во время действия персонажа. Необходимо связать среду исторического периода с проблемами сегодняшнего дня. Актеру следует также обратить внимание на такие аспекты, как выражение образа

главного героя мышления всего общества своего времени. Мы попытались не только теоретически проанализировать эту ситуацию, т. е. данные стороны создания актерского образа, но и связать ее с практикой и рассмотреть на примерах.

Мы знаем, что на сценах узбекского театра ставится множество спектаклей, основанных на требованиях театра одного актера. Обычно в большинстве таких спектаклей выдвигается современная тема – анализ внутреннего мира человеческого духа. В других мы видим спектакли, похожие на исследование каких-то проблем, связанных с жизнью общества. Однако мы редко видим одноактные пьесы на исторические сюжеты. Причина в том, что исторические пьесы определенно требуют высокого художественного уровня идеализма и неповторимой монументальности. Особенно люди, занимающие особое место в истории не одной страны. Он был известен во всем мире. Когда речь идет о фигурах, связанных с монументальными событиями в ходе мирового развития, задача, стоящая перед режиссером и актером спектакля, становится еще более ответственной. Спектакли жанра театра одного актера требуют от режиссера и актера, помимо профессионального мастерства, высокого уровня духовного совершенства. В этом случае режиссеру придется показать свое духовное мышление своими взглядами, актеру – своей актерской игрой. Словом, в этом жанре налицо уровень совершенства режиссера и актера.

В последнем квартале 2019 года впервые в Узбекистане создан театр жанра театра одного актера «Голограмма». Первый спектакль этого театра назывался «Великий Темура». Мы можем рассмотреть вышеизложенные моменты на примере данного спектакля. Мы сочли уместным остановиться на изложении взглядов великого государственного деятеля Амира Темура на образование и духовную зрелость человека. Постановка и исполнение пьес одного актера театра имеют свои сложности.

- Прежде всего, вопрос сосредоточения всего спектакля вокруг одного человека;
- Расположение сцены (мезасцены), этот аспект особенно важен в голографическом театре с точностью до сантиметра;
- Действовать в соответствии с музыкой, следуя музыкальной реплике (в голографическом тетраздре каждое действие подчинено музыке);
- Использование различных голографических визуальных эффектов;
- Батальные сцены;
- Встреча героя с различными лицами (учителем, отцом, простыми людьми, учёными, послами и т. д.) и их действия в это время и т. д.;

Мы знаем, что на сцене актеры черпают энергию друг у друга (партнера). Он откликается своей позицией, тоном своих слов, а через своего партнера по сцене поддерживает еще и образ героя. Короче говоря, они руководят друг другом под влиянием ансамбля. В одном актерском театре этот процесс тоже происходит по-разному. Один на сцене. Есть голографические актеры, но они не обязательно похожи на актера на сцене. Вот тут-то актеру и нужна фантазия. Это воображение – облик людей, живших во времена Темура, их быт, атмосфера того времени, и персонажи должны быть воплощены на глазах актера. Актер, исполняющий спектакль в голографическом театре, должен абсолютно правильно выполнить сценическую локацию. Причина в том, что при малейшей ошибке

голограмма либо перепрыгнет через актера, либо останется в стороне. Отношение к визуальным эффектам следует оценивать в соответствии с музыкальным репликом. В эмоциональных сценах, особенно в батальных, с музыкальным сопровождением, держа оружие высоко и низко (если высоко, то оно рассекает воздух, если низко, то голографический актер перережет ногу. В этом процессе актер необходимо вырезать ту часть тела голографического актера, где установлен эффект) будет сделано. Он должен вести себя корректно на встречах с людьми разного уровня. Все эти требования должен контролировать одним актером одновременно, и при этом он должен все их исполнить в образе Темура. Конечно, для создания героического персонажа мы используем одежду и оружие, подходящие для этого периода. Но мы думаем, что сложно произвести впечатление на зрителя, одев в одежду любого актера, дав ему необходимые вещи, выйдя на сцену и сказав, что это Темура или другой персонаж. Мы убеждаем зрителя, когда выводим на сцену актера, мыслящего на уровне Темура, обладающего высокими целями мышления и мировоззрения. Поэтому нам предстоит формировать и воспитывать актера, думающего на сцене. Тут возникает другой вопрос: откуда у актера эта сила, эта мощь, такое мышление? Конечно, особое значение имеет жизненный и сценический опыт актера. Кроме того, важно еще, какая литература или произведение легло в основу этого спектакля и насколько актер смог впитать это произведение. Тогда чувствуется, насколько актер знаком с литературой, типичной для того периода. Воплощая на сцене характер героя, которого он играет, актер должен хорошо владеть всеми вышперечисленными сторонами характера и уметь их воплотить в полной мере. Мы считаем, что актер должен быть духовно зрелым человеком, чтобы выполнить столь сложную задачу. Учитывая сегодняшний век технологий и потенциал зрителя, мы считаем, что актер должен быть зрелым и мыслителем высокого уровня. Век, заставляющий думать об обычном зрителе, требует, чтобы актер был именно таким человеком. Более того, если актер сможет почувствовать своего героя духом, то каждое его действие будет соответствовать образу персонажа. Только тогда актер появляется зависимым от зрителя. По мере выхода актера на этот уровень личности на следующее место выходят некоторые ведущие факторы (одежда, музыка, освещение), послужившие созданию образа персонажей на сцене. По нашему мнению, актер на сцене должен не только быть красивым, но и уметь красиво мыслить. Актер, который красиво думает, на сцене всегда выглядит красиво. Практика показывает, что с актером, чувствующим эти элементы, спектакль будет живым, впечатляющим и зрелищным.

«Беззаботная жизнь делает человека равнодушным. Ведь человеку, желающему быть обладателем власти, приходится отвлекаться от отдыха, отказываться от всяких удовольствий, даже от мгновений удовольствия, которые не запрещены. Человек достигает этого, истязая свое тело и унижая его. [Спектакль Театра Голограммы в жанре театра одного актёра «Темура Великий», из монолога Темура].

Дорогое мое дитя! До вас в этом мире приходили и уходили многие. Башарти, если ты не хочешь, чтобы тебя забыли, как осенний лист, срезанный с перевязи, ты должен оставить незабываемое имя в сердцах людей. Эти несколько мгновений, оставшиеся в вашей жизни, пройдут быстро, но теперь забудьте о нерадивости, запечатайте свое имя на вечность, чтобы человек, пока он жив, находился в процессе обогащения своей жизни и

знаний. [Спектакль Театра Голограммы в жанре театра одного актёра «Темур Великий», из монолога Темура].

Исполняя монологи Темура в спектакле, я чувствую особую силу в душе от каждого предложения. Я искренне желаю, чтобы каждый подросток в моей стране сделал такие предложения своим девизом.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

- 1.Брайон М. “Кто я, господин Темур?” – Ташкент.: Поколение нового века, 2014.
2. Моминов И. “Место и роль Амира Темура в истории Средней Азии”. - Ташкент.: Наука, 1993.
3. Правила Тимура. “Узбекистан”. – Ташкент.: 2015.
4. Дусанов Р. Театр. -Ташкент.: №6. 2019. Б.28-29.